

УДК 631. 811.98: 633.16"321"

Стресспротекторная активность и биологическая эффективность стресспротектора-фиторегулятора бензихола на посевах кукурузы в условиях засухи

Васильченко С.А., Метлина Г.В.
Всероссийский НИИ зерновых культур им. И.Г. Калининко РАН,
Ростовская область, гор. Зерноград
Гафуров Р.Г.

Институт физиологически активных веществ РАН, Московская область, гор. Черноголовка

Проведены деляночные испытания стресспротектора-фиторегулятора бензихола на посевах кукурузы в зоне рискованного земледелия на юго-востоке России (Ростовская область) При ежегодных проявлениях засухи в 2011-13 годах препарат обеспечил стресспротекторную защиту растений, повысил сохранность посевов, улучшил показатели структуры урожая и увеличил урожайность зерна кукурузы в сравнении с контролем среднем за три года на 17.9%.

Ключевые слова: кукуруза урожайность, структура урожая, бензихол, стресс-протектор-фиторегулятор, засуха.

Поддержано Российским Государственным фондом содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере и Инновационно-венчурным фондом Республики Татарстан.

ВВЕДЕНИЕ

Кукуруза (*Zea mays* L.) одна из важнейших зерновых культур. По посевным площадям она занимает второе место в мире после пшеницы, а по урожайности в равных условиях значительно превосходит её. В России зерновая кукуруза восстановила свои позиции в структуре зерновых культур, утраченные в 90-х. По данным [1] за последнее десятилетие посевные площади под этой культурой возросли более, чем в 10 раз и составляли в 2014 году 2.689 млн. га.

Зерновая кукуруза предъявляет высокие требования к условиям произрастания. В то же время климат основных регионов её возделывания становится всё более аридным вследствие глобального потепления климата, которое на территории России идёт в 1,5 -2 раза быстрее, чем в остальном мире [2]. Так по данным [3] за 23 года с 1990 г по 2012 г среднегодовая температура воздуха в зоне Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции Минсельхозпрода Ростовской области повысилась на 2,5°C а годовое количество метеорологических осадков уменьшилось с 460 до 440 мм с переходом максимума на осенне-зимний период. Отсюда – необходимость в проведении мероприятий, направленных на повышение устойчивости растений к метеорологическим стрессам и фитопатогенам, на стимуляцию их роста и развития и в конечном счёте – на повышение массы и качества урожая.

Одним из эффективных элементов биотехнологии выращивания кукурузы может стать применение стресспротекторов-фиторегуляторов – нового класса регуляторов роста и развития растений [4-6], проявивших высокую биологическую эффективность и стресспротекторную активность на посевах многих культур. Они были синтезированы на основе специально разработанной стратегии химического дизайна [7, 8], которая в свою очередь была подтверждена результатами исследования роли структуры

этих соединений в формировании регуляторной активности [9, 10] и в восприятии химического сигнала рецепторами гормональных систем растений [11].

Недавно было показано [12], что оксабензиловая -OBzl и азабензиловая -NHbzl группы, входящие в состав молекулы бензихола и его аналогов, придают последним высокую ризогенезную активность, сопоставимую с активностью индолил-3-уксусной кислоты, но не имеющую ауксиновой природы. Таким образом, оксабензиловая -OBzl и азабензиловая -NHbzl группы являются структурными фрагментами молекул нового семейства химических регуляторов роста и развития растений, которые к тому же стимулируют развитие и работу фотосинтетического аппарата растений [13] и являются мощными стресспротекторами.

Как стресспротекторы, они обеспечивают защиту растений от метеорологических стрессов как при засухе и дефиците влаги [14, 15], так и при заморозках [17-18]. Их биологическая эффективность имеет комплексную физиологическую основу. Она связана с их положительным действием, как на системы регулирования роста и развития растения [16-18], так и на системы стресспротекторной защиты [14, 17] и на системы биосинтеза фотосинтетических пигментов [13, 14]. Как показывают результаты исследований, физиологические механизмы при этом, по-видимому, не зависят от природы стресса и вида сельскохозяйственной культуры.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Деляночные испытания на посевах кукурузы (*Zea mays* L.) проводились на опытном поле Всероссийского НИИ зерновых культур им. И.Г. Калининко РАН в севообороте возделывания кормовых культур. Агротехнология возделывания общепринятая для юго-восточной зоны Ростовской области [17]. Почвы опытного участка – чернозём обыкновенный, по гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый. Агробиохимические показатели почв опытного участка представлены в таблице 1.

Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвы опытных участков

Вариант		рН	Гумус, %	Содержание, в мг/кг		
				NNO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
2011 г.	Пахотный слой 0-25 см	7,0	3,36	15,6	24,4	360
2012 г.	Пахотный слой 0-25 см	7,1	3,5	10,3	20,2	417
2013 г.	Пахотный слой 0-25 см	7,0	3,4	12,7	23,5	380

Кукуруза – гибрид Зерноградский 354 МВ средне-спелый (ФАО 350), вегетационный период 113-118 дней. Сорт универсального использования: на зерно и силос. Средняя урожайность зерна 5,5 т/га в условиях достаточного увлажнения. Гибрид среднеустойчив к поражению пузырчатой головнёй, высокоустойчив к другим болезням, а также к полеганию и ломкости стебля, засухоустойчив.

Посев проводили широкорядным способом сеялкой СПБ-8М в лучшие агротехнические сроки с нормой высева семян 50 тыс./га. Закладка полевых опытов, проведение сопутствующих наблюдений, анализов, учетов выполнялись в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами [19-22]. Повторность опытов – четырехкратная, площадь учетной делянки 50 м². Математическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову [23] с использованием компьютерных программ Excel и Statistica 6.0.

Эффективность бензихола (ВР 668 г/л, ТУ 2449-885-08628424-2010) проверяли при трех концентрациях: 1.6×10^{-3} г/моль (0,05%), 1.6×10^{-4} г/моль (0,005%) и 1.6×10^{-5} г/моль (0,0005%). Оптимальной оказалась

концентрация 1.6×10^{-5} г/моль (0,0005%), рекомендованная для зерновых [14, 16] (Табл. 4).

Её использовали, как при предпосевной обработке семян (0,075 мл/т в 10 л воды), так и при опрыскивании вегетирующих растений (3 мл/га в 400 л воды).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ростовская область относится к зоне с умеренно-континентальным климатом, с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Зима малоснежная, умеренно-холодная. Лето сухое и жаркое с максимальной температурой в отдельные годы 40-45°C. За лето может наблюдаться 40-79 суховейных дней [25, 26]. Сумма температур выше 10°C на юге и юго-востоке Ростовской области (зона ВНИИЗК им. И.Г. Калининко РАН) составляет 3200-3400°C. Годовое количество осадков в этой части области не более 340-360 мм, среднесуточная температура воздуха колеблется от 6,6 до 9,4 °C. Метеорологические условия проведенных опытов представлены в табл. 2, а также в табл. 3 – в виде значений гидротермического коэффициента (КС) по Селянинову. В соответствии с величиной КС засухи делятся на тотальные (КС ≤ 0,20), сильные (КС = 0,21 - 0,40), средние (КС = 0,41 - 0,60), слабые (КС = 0,61 - 0,70); при КС = 0,71 - 1,5 засухи нет [25]

Таблица 2. Метеорологические данные по метеостанции Зерноград

Месяц	Сумма атмосферных осадков, мм			Сумма эффективных температур (выше +10°C)				
	2011	2012	2013	Многолетняя норма	2011	2012	2013	Многолетняя норма
Апрель	-	11,3	11,1	42,7	16,3	10,9	12,1	10,7
Май	29,1	23,9	28,5	51,3	16,6	20,8	21,0	16,5
Июнь	90,1	19,0	45,6	71,3	20,9	23,8	23,0	20,5
Июль	20,2	23,1	46,8	57,7	25,2	24,3	23,9	23,1
Август	35,1	45,4	55,3	45,2	22,1	23,9	23,7	21,6
Сентябрь	39,8	8,1	62,4	43,2	16,6	18,8	14,9	16,3

Таблица 3. Значения гидротермического коэффициента по Селянинову(КС) и выраженность засухи в зоне ВНИИЗК им. И.Г.Калининко РАН в 2011-13 годы

Месяц	2011		2012		2013	
	Значение КС*)	Степень засухи	Значение КС*)	Степень засухи	Значение КС*)	Степень засухи
Апрель	0,65	Слабая	0,66	Слабая	0,31	сильная
Май	0,55	Средняя	1,55	Нет засухи	0,44	средняя
Июнь	1,38	Нет засухи	0,26	Сильная	0,66	слабая
Июль	0,26	Сильная	0,38	Сильная	0,63	слабая
Август	0,50	Средняя	0,62	Слабая	0,81	Нет засухи
Сентябрь	0,76	Нет засухи	0,16	Сильная	1,40	Нет засухи
Норма КС*)	1,0 – 1,1					

*) Засухи сильные (КС = 0,21 - 0,40), средние (КС = 0,41 - 0,60), слабые (КС = 0,61 - 0,70); при КС = 0,71 - 1,5 засухи нет [24]

Из таблиц 2 и 3 видно, испытания проходили в условиях засухи. За три года только четыре месяца из восемнадцати, когда проводились деляночные

опыты, имели достаточное увлажнение (выделено в таблицах полужирным шрифтом). Причём длительное осеннее ненастье и обилие осадков в сентябре

2013 года не позволило своевременно убрать посевы, привело к потерям зерна и снижению учётной урожайности.

В деляночных опытах 2011 года исследовалось влияние концентрации растворов бензихола при предпосевной обработке семян на густоту стояния и сохранность растений кукурузы (табл. 4), а также на

Таблица 4. Влияние концентрации растворов бензихола на полевую всхожесть, густоту стояния и сохранность растений кукурузы при предпосевной обработке семян в 2011 г

Вариант	Концентрация препарата, %	Полевая всхожесть, %	Густота стояния растений, шт./м ²		Выжи-ваемость к уборке, %
			всходы	перед уборкой	
Контроль	Вода	72,3	4,34	3,93	90,6
Бензихол ОС*	0,05	73,7	4,42	4,05	91,6
Бензихол ОС*	0,005	74,0	4,44	4,09	92,1
Бензихол ОС*	0,0005	74,3	4,46	4,14	92,8
НСР ₀₅			0,20	0,19	

*ОС – обработка семян:

Таблица 5. - Влияние концентрации бензихола на элементы структуры урожая кукурузы при предпосевной обработке семян в 2011 году

Вариант	Концентрация препарата, %	Число растений перед уборкой, тыс. шт./га	Количество початков на одно растение, шт.	Масса, г.		
				Початка	Зерна с одного початка	1000 семян
Контроль	Вода	39,2	0,76	130,5	104,4	194,0
Бензихол (ОС)*	0,05	40,3	0,79	131,9	105,5	200,4
Бензихол (ОС)*	0,005	40,7	0,81	132,1	105,2	202,7
Бензихол (ОС)*	0,0005	41,1	0,82	132,6	105,6	205,1

*ОС – обработка семян:

Таблица 6. Влияние концентрации бензихола на урожайность кукурузы при предпосевной обработке семян в 2011 году

Вариант	Концентрация препарата, %	Урожайность зерна, т/га	Прибавка к контролю	
			т/га	%
Контроль	Вода	3,11	-	-
Бензихол (ОС)*	0,05	3,35	0,24	7,7
Бензихол (ОС)*	0,005	3,47	0,36	11,6
Бензихол (ОС)*	0,0005	3,56	0,45	14,5
НСР ₀₅		0,16		

*ОС – обработка семян:

Параллельно исследовалось влияние концентрации растворов бензихола на элементы структуры урожая (табл. 7) и на урожайность (табл. 8) при предпосевной обработке семян с последующим опрыскиванием вегетирующих растений. Как видно из указанных таблиц, лучшие результаты по всем показателям развития и плодоношения кукурузы были получены при двойном применении бензихола для предпосевной обработки семян с последующим однократным опрыскиванием вегетирующих растений в стадии развития 3-4 листьев.

Оптимальные приёмы применения бензихола, проверенные в 2011 году, были использованы в сезонах 2012 и 2013 года и также улучшили показатели продуктивности посевов кукурузы (табл.9)

элементы структуры урожая (табл. 5) и на урожайность (табл. 6). Как видно из указанных таблиц лучшие результаты были получены при оптимальной концентрации $1,6 \times 10^{-5}$ г-моль (0.0005%), рекомендованной как для предпосевной обработки семян, так и для опрыскивания вегетирующих растений [12, 14].

В соответствии с погодными условиями (табл. 3 и 4) лучшие показатели структуры урожая и урожайности (+ 20.7%) пришлись на 2011 год (табл. 9). По-видимому, здесь сыграли роль обильные июньские дожди этого года (ГТК 123.1 в табл. 3), когда закладывались репродуктивные органы кукурузы. В 2012 году с июня по август, а в 2013 году – с апреля по июнь наблюдалась жёсткая засуха (ГТК <<0/75 в табл.3). Тем не менее применение бензихола позволило и в этих условиях поднять урожайность соответственно на 14.4% и 18%. В среднем за три года урожайность зерна кукурузы повысилась на 17.7%

Таблица 7. Влияние концентрации бензихола на структуру урожая кукурузы при предпосевной обработке семян с последующим опрыскиванием растений в 2011 году

Вариант	Концентрация препарата, %	Число растений перед уборкой, тыс. шт./га	Количество початков на одно растение, шт.	Масса, г.		
				початка	зерна с одного початка	1000 семян
Контроль	Вода	39,3	0,76	132,2	105,1	194,5
Бензихол (ОС+ОР)*	0,05	40,5	0,81	133,1	106,4	202,3
Бензихол (ОС+ОР)*	0,005	40,9	0,82	133,3	106,5	204,7
Бензихол (ОС+ОР)*	0,0005	41,4	0,84	134,4	108,9	208,2
НСР ₀₅		2,0	0,07	1,2	0,8	0,9

(ОС+ОР)* – обработка семян и опрыскивание растений

Таблица 8. Влияние применения Бензихола на структуру урожая кукурузы в 2012 и 2013 годах.

Показатель	2012			2013		
	Контроль	Бензихол (ОС+ОР)*	НСР ₀₅	Контроль	Бензихол (ОС+ОР)*	НСР ₀₅
Выход зерна, %	82	84	0,5	82	85	1,7
Число початков на растении, шт	0,77	0,82	0,04	0,78	0,84	0,05
Число рядов в початке, шт.	16	18	0,8	16	18	0,7
Число зёрен в ряду, шт.	29	31	1,5	35	36	1,1
Число зёрен в початке, шт.	464	558	32	560	648	31
Масса 1000 зёрен, г.	190	195	3,6	235	239	3,5
Масса зерна с одного початка, г.	86	94	4,5	106	108	3,1

(ОС+ОР)* – обработка семян и опрыскивание растений

Таблица 9. Влияние вариантов применения бензихола на урожайность кукурузы по годам

2011					
Вариант опыта	Конт-роль	Бензихол (ОС)*	Бензихол (ОР)**	Бензихол (ОС+ОР)***	НСР ₀₅
Урожайность, т/га	3,14	3,49	3,57	3,79	0,17
Прибавка к контролю, т/га	-	0,35	0,43	0,65	
%	-	11,1	13,7	20,7	-
2012					
Вариант опыта	Конт-роль	Бензихол (ОС)*	Бензихол (ОР)**	Бензихол (ОС+ОР)***	НСР ₀₅
Урожайность, т/га	3,13	3,26	3,39	3,58	0,21
Прибавка к конт-ролю, т/га	-	0,13	0,26	0,45	-
%	-	4,2	8,3	14,4	-
2013					
Вариант опыта	Конт-роль	Бензихол (ОС)*	Бензихол (ОР)**	Бензихол (ОС+ОР)***	НСР ₀₅
Урожайность, т/га	3,28	-	-	3,87	0,23
Прибавка к контролю, т/га	-	-	-	0,59	
%				18,0	
В среднем за три года					
Урожайность, т/га	3,18	-	-	3,75	
Прибавка к контролю, т/га	-	-	-	0,57	
%				17,9	

(ОС)* – обработка семян; (ОР)** – опрыскивание растений;

(ОС+ОР)*** – обработка семян + опрыскивание растений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трёхлетние деляночные испытания, проведённые на посевах кукурузы в условиях выраженной и жёсткой засухи показали высокую биологическую и стресспротекторную эффективность стресспротек-

тора-фиторегулятора бензихол. Его применение существенно улучшило сохранность посевов и структуру урожая кукурузы при засухе. В среднем за три года урожайность зерна повысилась на 17,9%.

Эти результаты показывают, что при равных возможностях урожайность в наибольшей степени зависит от погодных условий. При этом применение бен-

зихола как стресспротектора-фиторегулятора сыграло решающую роль в повышении массы и качества урожая кукурузы на зерно в условиях выраженной и жёсткой засухи.

Литература:

1. Экспертно-аналитический Интернет-портал агробизнеса 13.08.2018.
2. Российская газета-Неделя. № 61(6037). 21.03.2013. С.30
3. Грабовец А.И. Направления селекции и уровень адаптации сортов Донского НИИСХ к нарастанию аридности климата. Главный сайт Минсельхозпрода Ростовской области. Раздел «Растениеводство». 13.08.2018 г.
4. Гафуров Р.Г. Эффективные стресспротекторы и ретарданты для двудольных и технических культур // Наука производству. 1999. № 8. С. 39-44.
5. Гафуров Р.Г., Махмутова А.А. Новая группа синтетических ауксиновых биомиметиков: N- и O-бензилсодержащие соединения. Докл. РАН. 2003. Т. 391. С. 562-565.
6. Гафуров Р.Г., Махмутова А.А., Рострегулирующая активность N- и O-бензилсодержащих соединений – новой группы синтетических аналогов природных ауксинов // Прикл. биохимия и микробиология. 2005. Т.41. №2. С.243-249.
7. Гафуров Р.Г. Стратегия направленного химического синтеза фиторегуляторов и стресспротекторов нового поколения // Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях. Тезисы VI международной конференции. М., 2001. С. 87-88.
8. Гафуров Р.Г., акад. Зефилов Н.С. Стратегия химического дизайна фиторегуляторов и стресспротекторов с заданными свойствами // Докл. РАН. 2004. Т.399. № 7. С. 638-645.
9. Гафуров Р.Г., Григорьев В.Ю., Прошин А.Н., Чистяков В.Г., Мартынов И.В., акад. Зефилов Н.С. Роль молекулярных параметров четвертичных аммониевых солей в формировании их антигиббереллиновой активности // Биоорганическая химия. 2004. Т.30. №6. С.656-662.
10. Гафуров Р.Г., акад. Зефилов Н.С. Роль молекулярной структуры и молекулярных параметров в формировании физиологической активности биомиметиков и антагонистов природных фитогормонов. Доклад на XVIII Менделеевском съезде. Секция 9 Биомолекулярная химия и биотехнология. Москва. 2007.
11. Гафуров Р.Г., акад. Зефилов Н.С.. Роль структуры фиторегуляторов в восприятии химического сигнала рецепторами гормональных систем растений // Вестник Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия. 2007. Т. 48. №1. С.60-64
12. Р.Г. Гафуров, И.В. Мартынов, Г.А. Романов. Новые структурные фрагменты молекул химических регуляторов роста и развития растений, стимулирующие ризогенез. Биоорг хим, 2020, том 46, №5 ,с.520-525
13. Gafurov R. G. Lapshin P. V. Nechaeva T. L. Zagoskina N. V. Stress protector-phyto regulator benzikhol in vitro as a stimulator of photosynthetic activity in wheat (*Triticum aestivum*) plants under cold stress. Preprint of the article in "International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences" ISSN: 2231-4490 Houston, TX 77082, USA. 2020. P.7
14. Гафуров Р.Г., Еров Ю.В., Валиев Р.Г., Саханов Р.Л., Безлер Н.В., Эффективность стресспротектора-фиторегулятора бензихола на посевах ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.) в условиях жесткой и тотальной засухи. Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 2, С54-58.
15. Н.В. Безлер, С.С. Макарова, Р.Г. Гафуров. Влияние новых стресспротекторов на продуктивность сахарной свеклы в условиях недостаточного увлажнения. Агрохимия. 2007. №6. С.37-41.
16. Безлер Н.В., Панина Н.В., Гафуров Р.Г.. Эффективность применения регулятора роста бензихол на яровом ячмене. // Агрохимия. 2006. №5. С.49-55.
17. Шевченко А.Г., Корсун Л.И., Гафуров Р.Г. Влияние ретардантов-стресспротекторов на сохранение и продуктивность безвысадочных семенников МС-гибридов сахарной свеклы // Сахарная свекла. 2005. № 5. С. 32-34.
18. Будыкина Н.П. Дроздов С.Н., Курец В.К., Тилейко Л.В., Гафуров Р.Г. Действие этихола и бензихола на растения томата в связи с изменением температурных условий выращивания. // Агрохимия. 2005. №4. С. 32-36.
19. Новосёлов Ю.К. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: ВНИИК им. В.Р. Вильямса. 1983. 198 с.
20. Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований: учебник для студентов. Высших сельскохозяйственных учебных заведений. М.: Колос. 1980. 366 с.
21. Тихонович И.А., Кожемяков А.П., Чеботарь В.К. и др. Биопрепараты в сельском хозяйстве (Методология и практическое применение микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве). М.: Россельхозакадемия. 2005. 154 с.
22. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры/ Госагропром СССР. Комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. М.: 1989. 194 с.
23. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 361 с.
24. Калмыков А.Г., Сугробов М.М. Почвы и удобрения. Ростов-на-Дону.: Ростиздат. 1966. 207 с.
25. Мотренко Т.Г. К анализу погодных условий в зерноградском районе за 1930-1978 гг. // Селекция и семеноводство зерновых и кормовых культур на Дону. Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1979. С 124-132 .

26. Свисюк И.В., Русеева З.М. Погода и урожай зерновых культур. Ростов на Дону. Книжное издательство. 1980. 144 с.